

**XX Simpósio dos Programas Profissionais de Pós-Graduação
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa
São Paulo/SP – 04, 05 e 06 de novembro de 2025**

Programas Profissionais de Pós-Graduação: perspectivas e políticas em face das necessidades locais e globais

**Redesign da Educação e Aprendizagem Profissional no Senai-MT:
estudo de caso de intervenção do CR+IED**

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19424090>

Gianfranco Pisaneschi

<https://orcid.org/0009-0005-9737-6884>

Carlos Vital Giordano

<https://orcid.org/0000-0002-5557-9529>

Celi Langhi

<https://orcid.org/0000-0002-5527-2412>

Paulo Carvalho

<https://orcid.org/0009-0003-5929-9596>

Resumo

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) assume papel estratégico na competitividade e na inovação, sobretudo diante da aceleração tecnológica e da reorganização das cadeias produtivas. Nesse contexto, o Senai-MT empreendeu o redesign do Programa de Aprendizagem com apoio do Centro de Inovação, Design e Negócios do Instituto Europeo di Design (CR+IED), tomando como referência o Modelo de Excelência Pedagógica (MEP/PDCA) e combinando metodologias para aprendizagem ativa, tecnologias educacionais, governança por dados e cocriação com empresas. O objetivo desta pesquisa é analisar a intervenção e seus efeitos na jornada do aprendiz, da atração à extensão do relacionamento. Metodologicamente, trata-se de estudo de caso no modelo de Yin (caso único com unidades incorporadas: aprendizes, empresas e equipes do Senai), com múltiplas fontes de evidência. Os resultados indicam aumento de relevância e engajamento quando desafios autênticos e interações com profissionais de empresas estruturam a prática; personalização de trilhas e microintervenção pedagógicas apoiadas por indicadores; maior clareza de proposta e previsibilidade com comunicação segmentada; e melhor aderência competências-trabalho a partir de cocriação e presença do setor na jornada. Conclui-se que a combinação entre metodologias para aprendizagem ativa, tecnologia e governança colaborativa, ancorada no MEP/PDCA, constitui arquitetura replicável para redes de EPT.

Palavras-chave: Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Aprendizagem Ativa. Tecnologia Educacional. Governança por Dados. Análise de Aprendizagem.

Abstract

Vocational and Technological Education (VTE) plays a strategic role in competitiveness and innovation, especially in the face of accelerating technological change and the reorganization of production chains. In this context, Senai-MT undertook the redesign of its Apprenticeship Program with the support of the Innovation, Design, and Business Center of the Instituto Europeo di Design (CR+IED), taking as a reference the Pedagogical Excellence Model (MEP/PDCA) and combining active learning methodologies, educational technologies, data-driven governance, and co-creation with companies. The objective of this research is to analyze the intervention and its effects on the learner's journey—from attraction to the extension of the relationship. Methodologically, it is a case study based on Yin's model (a single case with embedded units: apprentices, companies, and Senai teams), using multiple sources of evidence. The results indicate increased relevance and engagement when authentic challenges and interactions with professionals from companies structure the practice; personalized learning paths and micro-pedagogical interventions supported by indicators; greater clarity of purpose and predictability through segmented communication; and stronger alignment between competencies and work demands through co-creation and active participation of the industrial sector along the journey. It is concluded that the combination of active learning

methodologies, technology, and collaborative governance, anchored in the MEP/PDCA framework, constitutes a replicable architecture for VTE networks.

Keywords: Vocational and Technological Education (VTE). Active Learning. Educational Technology. Data-driven Governance. Learning Analytics.

1 Introdução

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) consolida-se como eixo estratégico para o desenvolvimento econômico, a competitividade e a inovação, especialmente em cenários de aceleração tecnológica e reorganização das cadeias produtivas (Kuenzer, 1998; Fleury, 2002). Nesse contexto, instituições formadoras assumem papel de mediação entre as demandas do setor produtivo e a qualificação de estudantes e egressos, promovendo aprendizagem organizacional e adaptação contínua dos trabalhadores (Fleury, 2002; Senge, 2009).

No Brasil, o Sistema S — em particular o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) — constitui arranjo histórico de articulação entre escola e trabalho, orientado por competências e pela apropriação prática do conhecimento. Em Mato Grosso, o Senai-MT empreendeu a atualização do Programa de Aprendizagem, tomando como referência o Modelo de Excelência Pedagógica (MEP), alicerçado no ciclo PDCA e na padronização qualificada de práticas docentes, de gestão pedagógica e de ambientes de aprendizagem (Senai-MT, 2021; CNI/ONI, 2024). O movimento responde a desafios concretos: reduzir a distância entre oferta e adesão, aprimorar a experiência do aprendiz, fortalecer a relação com empresas e alinhar jornadas formativas a competências atuais e emergentes.

Para apoiar essa transformação, o Centro de Inovação, Design e Negócios do Instituto Europeo di Design (CR+IED) conduziu o redesign do Programa de Aprendizagem, combinando diagnóstico participativo, cocriação com stakeholders (aprendizes, empresas e equipes do Senai), incorporação de metodologias para aprendizagem ativa, integração tecnológica (plataformas de aprendizagem e dashboards) e governança de dados para monitoramento e ajustes (CR+IED, 2023; CR+IED, 2024). O projeto organizou a experiência do estudante como jornada em etapas — atrair—entrar—engajar—concluir—estender —, combinando momentos presenciais e digitais, com ênfase em situações autênticas de trabalho e personalização de percursos.

Emprega-se “metodologias para aprendizagem ativa” como denominação-síntese para práticas centradas no estudante (resolução de problemas, projetos e simulações) que ampliam participação, significado e transferência para o trabalho. No ecossistema do Senai, tais práticas alinham-se ao MEP, que estrutura a formação por competências, situações autênticas de aprendizagem e ciclos de melhoria contínua (PDCA) — diretrizes convergentes com a literatura sobre aprendizagem ativa e mediação tecnológica (Dewey, 1979; Lévy, 2010; Kenski, 2012; Moran, 2018; Senai-MT, 2021).

Dessa forma, estabelece-se a questão de pesquisa: Como práticas pedagógicas inovadoras, tecnologias educacionais e arranjos colaborativos com o setor produtivo contribuem para a transformação da jornada formativa do aprendiz no Senai-MT?

A relevância pauta-se pela análise documentada de um caso de atualização curricular e organizacional orientado por design estratégico, oferecendo lições transferíveis e táticas para redes de EPT que operam em ecossistemas produtivos regionais. Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa e aplicada, estruturada como estudo de caso conforme Yin (2015), adequada para examinar fenômenos educacionais complexos em seu contexto real e integrar múltiplas fontes de evidência. O desenho define como unidade principal o Programa de Aprendizagem do Senai-MT e, como unidades incorporadas, aprendizes, empresas e equipes do Senai, articulando documentos institucionais, entrevistas, observações e dados operacionais para favorecer

análise abrangente da intervenção conduzida pelo CR+IED.

2 Objetivo

O artigo objetiva em termos gerais a analisar como a integração entre metodologias para aprendizagem ativa, tecnologias educacionais e governança colaborativa com empresas contribui para a transformação da jornada do aprendiz no redesign do Programa de Aprendizagem do Senai-MT.

Apoiando o Objetivo Geral, acrescentam-se os Objetivos Específicos:

- a) Descrever as diretrizes e as jornadas formativas cocriadas no âmbito do redesign;
- b) Examinar o uso de tecnologias e dashboards voltados à personalização e à gestão por dados;
- c) Analisar a mediação escola–empresa na definição de competências e oportunidades de prática;
- d) Discutir os resultados e suas implicações para a rede de Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

3 Referencial Teórico

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) constitui um dos principais eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico e social, especialmente em contextos de aceleração tecnológica e reorganização das cadeias produtivas. Fleury (2002) indica que a aprendizagem organizacional e o desenvolvimento de competências tornam-se centrais para a competitividade institucional, enquanto Kuenzer (1998) ressalta que a EPT é tensionada por reformas educacionais e por transformações do trabalho. No Brasil, o Sistema S — em especial o Senai — historicamente medeia escola e trabalho, articulando competências técnicas às necessidades do setor produtivo e promovendo inserção profissional (Senai-MT, 2021; CNI; ONI, 2024).

A literatura de educação corporativa reforça o alinhamento entre aprendizagem e estratégia empresarial. Eboli (2004) identifica a educação corporativa como instrumento de desenvolvimento sustentável das organizações, ampliando a noção de treinamento para práticas integradas de gestão do conhecimento. Carvalho (2018) e Mussak (2020) avançam no debate ao tratar da aprendizagem organizacional como fator de inovação, enquanto Senge (2009) introduz o conceito de organizações que aprendem, nas quais a construção coletiva de sentido e a adaptação contínua constituem diferenciais competitivos. Esses aportes sustentam a análise da mediação escola–empresa no Senai-MT, especialmente na definição de competências e nas oportunidades de prática profissional.

As práticas pedagógicas inovadoras, particularmente metodologias voltadas à aprendizagem ativa, representam eixo fundamental. Dewey (1979) defende a centralidade da experiência prática como motor da aprendizagem significativa; Moran (2018) propõe metodologias que favoreçam participação, autoria e resolução de problemas em contextos reais. Em perspectiva contemporânea, Behrens (2014) e Bacich e Moran (2018) reforçam que inovação pedagógica depende da articulação entre intencionalidade educativa, tecnologia e protagonismo discente; Mitre et al. (2008) destacam ambientes reflexivos e colaborativos que desenvolvem competências socioemocionais e cognitivas. No âmbito da EPT, tais práticas aproximam teoria e prática e ampliam engajamento e transferibilidade para o trabalho.

No campo da tecnologia educacional, Kenski (2012) argumenta que tecnologias digitais, integradas de forma crítica, expandem possibilidades de aprendizagem presencial

e a distância. Lévy (2010) destaca a cibercultura como ambiente de novas formas de construção do conhecimento. A literatura aplicada contribui com indicadores e governança por dados: Eckerson (2010) discute painéis de controle para monitoramento e decisão; Kimball e Ross (2013) apresentam modelos de integração de dados aplicáveis à gestão educacional e empresarial. Essas abordagens fundamentam a análise do uso de plataformas como o Senai Play e de dashboards no processo de redesign.

A opção metodológica pelo estudo de caso encontra respaldo em Yin (2015), apropriado quando as fronteiras entre fenômeno e contexto são pouco nítidas e quando múltiplas fontes de evidência são necessárias. Esse enquadramento permite examinar com rigor a intervenção conduzida pelo CR+IED no Senai-MT e formular generalizações analíticas aplicáveis a outros contextos da EPT.

Assim, o referencial articula literatura sobre EPT e Sistema S, educação corporativa, práticas pedagógicas inovadoras, tecnologias educacionais e metodologias qualitativas, oferecendo base integrada para compreender os efeitos do redesign do Programa de Aprendizagem no Senai-MT.

4 Método

A partir do referencial, observa-se que o redesign do Programa de Aprendizagem do Senai-MT integra dimensões pedagógicas, tecnológicas e organizacionais, demandando abordagem capaz de captar a complexidade de suas relações e efeitos. Optou-se pela estratégia do estudo de caso, que permite examinar o fenômeno em profundidade e em contexto real, articulando múltiplas fontes de evidência e distintos pontos de vista dos atores envolvidos. Essa escolha coaduna-se com a natureza aplicada da pesquisa, que busca compreender de modo analítico e interpretativo como práticas de aprendizagem ativa, tecnologias educacionais e processos colaborativos de governança se traduzem em resultados observáveis na jornada do aprendiz e no alinhamento escola–empresa.

O estudo foi estruturado segundo o modelo de caso único com unidades incorporadas proposto por Yin (2015), abrangendo aprendizes, empresas parceiras e equipes do Senai. Essa configuração mostrou-se adequada porque as fronteiras entre fenômeno e contexto são porosas, e a triangulação de múltiplas fontes de evidência contribui para robustez analítica. O objetivo central consistiu em compreender como a combinação entre metodologias voltadas à aprendizagem ativa, tecnologias educacionais e governança colaborativa atua, no contexto do Senai-MT, para gerar efeitos na jornada do aprendiz e no alinhamento escola–empresa.

Organizações: Senai, IED e CR+IED

O Senai, como parte do Sistema S, possui relevância histórica na formação profissional brasileira, com atuação nacional em educação técnica, serviços tecnológicos e inovação para a indústria. Sua ação busca articular competências às demandas produtivas regionais, oferecendo formação aderente ao desenvolvimento econômico (Senai-MT, 2021; CNI/ONI, 2024). O Instituto Europeo di Design (IED) caracteriza-se como instituição de ensino superior voltada para o design e negócios criativos, com experiência em pesquisa aplicada e cocriação de soluções com stakeholders. O CR+IED, núcleo de inovação do IED Brasil, conduziu o redesign do Programa de Aprendizagem do Senai-MT, liderando diagnóstico, desenho estratégico, implementação e monitoramento (CR+IED, 2023; CR+IED, 2024).

4.1 Desenho do Estudo

Adotou-se caso único com unidades incorporadas (embedded), conforme Yin (2015). A unidade principal analisada foi o Programa de Aprendizagem do Senai-MT; as unidades incorporadas contemplaram aprendizes, empresas parceiras e equipes (docentes, coordenação e comunicação). O desenho foi escolhido para observar o fenômeno em sua complexidade, permitindo interpretar evidências a partir de múltiplas

perspectivas.

4.2 Contexto e unidade de análise

O contexto situa-se no Senai-MT, cuja atuação pedagógica ancora-se no MEP e no ciclo PDCA, garantindo coerência entre planejamento, execução, monitoramento e correção (Senai-MT, 2021). A unidade de análise corresponde ao conjunto de decisões, artefatos e processos do redesign conduzido pelo CR+IED — diagnóstico, diretrizes, jornadas, plano de comunicação, pilotos e monitoramento (CR+IED, 2023; CR+IED, 2024). O projeto, executado em 12 meses (nov/2023–nov/2024; 3.562 horas), gerou diretrizes 2024–2026 (incluindo Observatório da Aprendizagem e Transformação Digital), novas jornadas por público, plano de comunicação/portfólio e governança de pilotos com reuniões de KPI (Key Performance Indicators, indicadores-chave de desempenho) e priorização por horizontes (H1–H3).

4.3 Proposições teóricas

A investigação foi guiada por proposições teóricas que funcionaram como hipóteses explicativas a serem confirmadas ou refutadas pelas evidências. A primeira (P1) propõe que metodologias para aprendizagem ativa elevam a relevância e a transferência dos conteúdos para o trabalho (Dewey, 1979; Moran, 2018). A segunda (P2) considera que plataformas digitais e dashboards fortalecem a personalização da aprendizagem e a gestão orientada por dados (Lévy, 2010; Kenski, 2012). A terceira (P3) sustenta que a cocriação com empresas amplia a adequação entre competências formadas e demandas reais do setor produtivo (Eboli, 2004; Carvalho, 2018). Por fim, a quarta (P4) sugere que a comunicação segmentada por jornada exerce impacto positivo na atração, permanência e extensão do vínculo do aprendiz com a instituição.

4.4 Variáveis e modelo conceitual

O modelo conceitual formulado para o estudo partiu da definição da variável dependente, a transformação da jornada do aprendiz, e de quatro variáveis independentes: práticas pedagógicas, tecnologia educacional, cocriação/arranjos colaborativos e comunicação. Além disso, considerou-se a existência de variáveis intermediárias, como personalização de trilhas, integração teoria–prática, engajamento de stakeholders e governança por dados. O pressuposto é que a articulação entre independentes e intermediárias gera efeitos na jornada e em resultados associados, como maior aderência entre escola e empresa, satisfação discente e desenvolvimento de competências (Fleury, 2002; Mussak, 2020).

4.5 Fontes de evidência e instrumentos

A coleta de evidências envolveu diferentes tipos de dados, visando garantir consistência e triangulação. Foram analisados documentos institucionais, incluindo propostas, planos, diretrizes, relatórios e o próprio guia do MEP (Senai-MT, 2021; CR+IED, 2023; CR+IED, 2024). Também foram realizadas 15 entrevistas semiestruturadas, totalizando 11h35 de material gravado com gestores, docentes, aprendizes e empresas. A observação participante, entendida como técnica que pressupõe a imersão do pesquisador no contexto investigado e a coleta de informações por meio da interação direta com os sujeitos da pesquisa (Martins; Theóphilo, 2009), ocorreu em 11 workshops presenciais, reunindo mais de 140 participantes e utilizando sete ferramentas de facilitação. Por fim, foram considerados dados operacionais de plataformas como o Senai Play, além de indicadores extraídos de dashboards (Eckerson, 2010; Kimball; Ross, 2013).

4.6 Procedimentos de coleta

A coleta de dados foi organizada em quatro etapas sequenciais. A primeira consistiu em planejamento e engajamento inicial com os públicos estratégicos. A segunda etapa envolveu o diagnóstico e a pesquisa, incluindo entrevistas, benchmarkings, desk research

e revisão de jornadas existentes. A terceira etapa compreendeu o desenvolvimento estratégico, que resultou em diretrizes, novas jornadas formativas, plano de comunicação e revisão de portfólio. Por fim, a quarta etapa contemplou a implementação e monitoramento de pilotos, permitindo ajustes iterativos ao longo do processo (CR+IED, 2024).

4.7 Procedimentos de análise

Os dados foram tratados por meio de análise qualitativa, com codificação temática nas categorias de pedagogia, tecnologia, cocriação e comunicação, conforme orientações de Gibbs (2009). Além disso, aplicou-se triangulação entre diferentes fontes (documentos, entrevistas, observações e dados operacionais), o que possibilitou o encadeamento de evidências e a construção de explicações plausíveis para os resultados observados (Yin, 2015). Sempre que possível, as sínteses foram submetidas à validação com informantes-chave, de modo a reforçar a confiabilidade.

4.8 Validade e confiabilidade

Para assegurar rigor metodológico, foram empregados os quatro critérios de validade propostos por Yin (2015). A validade de construto foi garantida pelo uso de múltiplas fontes de evidência e pela revisão de informantes. A validade interna foi reforçada pela identificação de padrões de explicação e pela consideração de hipóteses rivais. A validade externa foi tratada pela generalização analítica a contextos semelhantes de EPT. Já a confiabilidade foi assegurada por meio de protocolos documentados, base de dados organizada e trilhas de auditoria que permitem replicabilidade.

4.9 Considerações éticas

A pesquisa observou os princípios éticos aplicáveis a estudos em contexto educacional. Todos os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e autorizaram sua participação por meio de consentimento esclarecido. As entrevistas foram tratadas de forma confidencial e os nomes dos respondentes foram preservados. Os dados operacionais foram utilizados apenas em nível agregado, sem exposição individualizada, e os registros foram armazenados em conformidade com boas práticas institucionais de guarda de informação.

5 Resultados e Discussão

A apresentação dos resultados evidencia como o redesign do Programa de Aprendizagem do Senai-MT foi conduzido e quais efeitos foram observados na prática. O percurso metodológico descrito anteriormente orientou a coleta de dados e permitiu sistematizar evidências em múltiplas frentes: documentos institucionais, entrevistas, observações de workshops e indicadores de plataformas digitais. A análise combinou esses insumos para compreender os desdobramentos do projeto, relacionando-os às proposições teóricas (P1–P4) formuladas no estudo.

Este tópico está organizado em subtópicos que refletem tanto a sequência do processo de intervenção quanto os principais eixos de análise. Primeiramente, descrevem-se as etapas do projeto, o esforço despendido e as entregas realizadas (4.1). Em seguida, destacam-se os mecanismos de engajamento e cocriação com stakeholders (4.2), a centralidade das metodologias para aprendizagem ativa (4.3), o papel da tecnologia e dos dados na personalização (4.4) e a relevância da comunicação segmentada para a experiência do usuário (4.5). Na sequência, analisa-se a aderência entre escola e empresa e a definição conjunta de competências (4.6), seguida pela discussão sobre a lógica de monitoramento e ajustes sustentada pelo ciclo PDCA (4.7). Por fim, são apresentadas as sínteses de evidências por proposição, as explicações rivais e as limitações do estudo (4.8), compondo um quadro crítico para as considerações finais.

5.1 Etapas, esforço e entregas

O redesign do Programa de Aprendizagem no Senai-MT foi estruturado em um ciclo de 12 meses, entre novembro de 2023 e novembro de 2024, totalizando 3.562 horas de dedicação. Esse esforço concentrou-se em quatro frentes principais: o estabelecimento de diretrizes estratégicas para o período 2024–2026, incluindo a criação do Observatório da Aprendizagem e da Transformação Digital; a definição de novas jornadas por público; a formulação de um plano de comunicação e portfólio; e a consolidação de uma governança de pilotos baseada em monitoramento contínuo (CR+IED, 2024). O detalhamento dessas etapas evidencia a abrangência do projeto, articulando dimensões pedagógicas, tecnológicas e organizacionais.

5.2 Engajamento e cocriação com stakeholders (P3)

A mobilização de stakeholders constituiu um dos eixos mais relevantes da intervenção. Foram envolvidos cinco públicos distintos em 11 workshops, com a participação de mais de 140 pessoas e mais de 20 horas de escuta qualificada. Esse processo de cocriação reduziu assimetrias de informação entre gestores, docentes, aprendizes e empresas, além de gerar consensos sobre as competências consideradas prioritárias para a formação. Também foram identificadas barreiras críticas, como questões de adesão e permanência, que passam a integrar o diagnóstico institucional (Senge, 2009; CR+IED, 2024). Assim, a governança colaborativa demonstrou ser fundamental para legitimar o processo e alinhar expectativas.

5.3 Metodologias para aprendizagem ativa e integração teoria–prática (P1)

A centralidade das metodologias voltadas à aprendizagem ativa representou outro eixo estruturante do redesign. A partir da inserção de projetos, problemas e simulações, buscou-se aproximar teoria e prática, garantindo maior protagonismo discente. A avaliação formativa e o feedback contínuo favoreceram microajustes pedagógicos e retroalimentaram a qualidade das atividades. Observou-se que os aprendizes apresentaram maior engajamento quando os desafios eram autênticos e mediados por profissionais das empresas, por meio de visitas técnicas, mentorias e proposição de problemas reais (Dewey, 1979; Moran, 2018). Dessa forma, a prática formativa adquiriu relevância ampliada e conexão direta com o mundo do trabalho.

5.4 Tecnologia educacional, personalização e gestão por dados (P2)

As tecnologias educacionais tiveram papel central no processo de personalização das trajetórias formativas. Plataformas como o Senai Play e dashboards internos possibilitaram acompanhar o progresso dos aprendizes, identificar padrões de acesso e orientar intervenções pedagógicas individualizadas. O uso desses indicadores, considerados sensíveis, apoiou decisões estratégicas de coordenação, ao mesmo tempo em que revelou limitações ligadas à conectividade regional e ao letramento de dados das equipes. Esse quadro indica a necessidade de investimentos contínuos em infraestrutura tecnológica e em capacitação docente para análise de dados (Eckerson; Lévy, 2010; Kenski, 2012; Kimball; Ross, 2013).

5.5 Comunicação segmentada e experiência do usuário (P4)

A comunicação também se mostrou determinante para qualificar a jornada dos aprendizes. O desenho das mensagens seguiu a lógica das etapas atrair–entrar–engajar–concluir–estender, criando ritos específicos para cada fase do processo formativo. A implementação de canais segmentados e de mensagens personalizadas contribuiu para maior clareza na proposta de valor, reduzindo dúvidas críticas e fortalecendo a previsibilidade da jornada. Testes de linguagem com aprendizes e empresas confirmaram a efetividade da estratégia (CR+IED, 2024). Esse alinhamento comunicacional evidenciou-se como um dos fatores que favorecem tanto a adesão inicial quanto a permanência no programa.

5.6 Aderência escola–empresa e competências (P3)

Um dos ganhos mais relevantes do redesign foi a aproximação entre a escola e as empresas na definição conjunta de competências. O mapeamento de oportunidades de prática e a presença ativa de representantes do setor ao longo da jornada ampliaram a pertinência da formação, fortalecendo a vinculação entre ensino e demandas reais do trabalho (Carvalho, 2018; Mussak, 2020). Esse arranjo retroalimentou não apenas o desenho das trilhas formativas, mas também a proposição de ofertas complementares mais alinhadas a setores estratégicos da economia local.

5.7 Pilotos, monitoramento e ajustes (PDCA)

O acompanhamento de pilotos consolidou a lógica de melhoria contínua baseada no ciclo PDCA. Foram monitoradas 15 estratégias, divididas em áreas como Educação, Vendas e Comunicação, com oito reuniões on-line de KPIs e dois workshops de resultados. A priorização por horizontes (H1–implementação, H2–escala, H3–automatização) permitiu organizar as entregas em diferentes níveis de maturidade e impacto. A passagem de reuniões meramente descritivas para encontros orientados por evidências fortaleceu a densidade das decisões e gerou memória organizacional entre unidades (Senai-MT, 2021; CR+IED, 2024).

5.8 Síntese, rivais e limitações

De forma geral, as evidências coletadas sustentaram as quatro proposições teóricas formuladas. Houve confirmação de que metodologias voltadas à aprendizagem ativa, tecnologias educacionais, comunicação segmentada e cocriação com empresas ampliaram a efetividade da jornada do aprendiz. Contudo, foram identificadas explicações rivais que podem relativizar os resultados, como a sazonalidade setorial, iniciativas paralelas promovidas pelas empresas, políticas de incentivo regionais e diferenças de infraestrutura. Entre as limitações, destacam-se a janela temporal restrita aos pilotos, a maturidade digital desigual entre unidades e a dependência de registros administrativos (Gibbs, 2009; Yin, 2015). Esses elementos devem ser considerados em futuras pesquisas e processos de escalabilidade.

5.9 Síntese dos resultados

Subtópico	Foco de análise	Principais evidências	Proposições associadas	Implicações práticas
5.1 Etapas, esforço e entregas	Estrutura e cronograma do projeto (12 meses; 3.562h)	Diretrizes 2024–2026, Observatório da Aprendizagem, Transformação Digital, jornadas e governança de pilotos	P1–P4	Integração entre dimensões pedagógicas, tecnológicas e organizacionais
5.2 Engajamento e cocriação com stakeholders	Mobilização de cinco públicos e 11 workshops	+140 participantes, 20h de escuta; consensos sobre competências; redução de assimetrias	P3	Legitimação do processo e fortalecimento da governança colaborativa
5.3 Metodologias para aprendizagem	Inserção de projetos, problemas e simulações	Aumento de engajamento e protagonismo; feedback	P1	Ampliação da relevância pedagógica e conexão com o

ativa e integração teoria-prática		contínuo; desafios autênticos		mundo do trabalho
5.4 Tecnologia educacional, personalização e gestão por dados	Uso de plataformas (Senai Play) e dashboards	Monitoramento de progresso, microintervenções; desafios de conectividade e letramento de dados	P2	Apoio à personalização e decisão baseada em evidências; necessidade de investimento em infraestrutura
5.5 Comunicação segmentada e experiência do usuário	Mensagens e canais estruturados por jornada (atrair-entrar-engajar-concluir-estender)	Redução de dúvidas críticas; maior clareza de proposta e previsibilidade	P4	Fortalecimento da adesão e permanência dos aprendizes
5.6 Aderência escola-empresa e competências	Definição conjunta de competências e oportunidades de prática	Participação empresarial ativa; ajustes nas trilhas formativas; novas ofertas complementares	P3	Aumento da pertinência formativa e alinhamento com demandas do setor produtivo
5.7 Pilotos, monitoramento e ajustes (PDCA)	Consolidação do ciclo de melhoria contínua	15 estratégias monitoradas; 8 reuniões de KPI; priorização por horizontes (H1-H3)	P2-P4	Fortalecimento da cultura de dados e da memória organizacional
5.8 Síntese, rivais e limitações	Consolidação e revisão crítica das proposições	Confirmação das P1-P4; identificação de limitações (tempo, infraestrutura, maturidade digital)	P1-P4	Subsídios para escalabilidade e ajustes metodológicos em futuras edições

Fonte: Elaboração própria com base em Senai-MT (2021), CR+IED (2023; 2024) e dados da pesquisa.

De modo integrado, os resultados demonstram que o redesign do Programa de Aprendizagem do Senai-MT configurou-se como uma intervenção sistêmica, em que as dimensões pedagógica, tecnológica e organizacional atuaram de forma interdependente. A incorporação de metodologias voltadas à aprendizagem ativa, o uso estratégico de tecnologias educacionais e a governança colaborativa sustentaram um modelo de gestão da aprendizagem centrado no aprendiz e orientado por dados. Ao mesmo tempo, os limites observados — especialmente os relacionados à infraestrutura tecnológica, à maturidade digital e ao tempo de execução — reforçam a importância de continuidade e institucionalização do processo. Assim, o conjunto das evidências oferece bases sólidas para a consolidação de um modelo replicável de redesenho da aprendizagem profissional em outros contextos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT).

6 Considerações finais

Os resultados obtidos evidenciam que o redesign do Programa de Aprendizagem

do Senai-MT representou uma transformação sistêmica da prática educacional e da gestão institucional, em que o alinhamento entre pedagogia, tecnologia e governança colaborativa foi determinante para reconfigurar a jornada do aprendiz e a relação escola–empresa. A combinação entre metodologias voltadas à aprendizagem ativa, tecnologias educacionais e processos de cocriação gerou efeitos concretos sobre o engajamento discente, a personalização de percursos formativos e a aderência das competências desenvolvidas às demandas reais do setor produtivo. A análise demonstrou que quando a experiência de aprendizagem é estruturada em torno de problemas autênticos e mediada por dados e colaboração interorganizacional, o processo educativo torna-se mais responsivo, relevante e sustentável (Fleury, 2002; Senge, 2009).

A consolidação das práticas observadas permitiu confirmar as proposições teóricas formuladas. As metodologias voltadas à aprendizagem ativa (P1) mostraram-se eficazes para ampliar protagonismo e sentido formativo; as tecnologias educacionais e dashboards (P2) potencializaram o monitoramento, a personalização e a tomada de decisão; a cocriação com empresas (P3) promoveu maior pertinência das competências e fortalecimento dos vínculos institucionais; e a comunicação segmentada (P4) qualificou a experiência do usuário, favorecendo adesão e permanência. Esses elementos, analisados em conjunto, reforçam a hipótese de que a transformação da aprendizagem profissional depende da integração equilibrada entre inovação pedagógica, cultura digital e gestão orientada por dados.

No plano prático, o estudo oferece uma arquitetura replicável para redes de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) que buscam alinhar formação e produtividade em ecossistemas regionais. O modelo estruturado no Senai-MT — composto por diretrizes claras, jornadas por público, governança por dados e priorização por horizontes (H1–H3) — constitui uma referência operacional para processos de atualização curricular e gestão da aprendizagem. As evidências também indicam que a institucionalização de mecanismos como o Observatório da Aprendizagem e as comunidades de prática docente são passos essenciais para garantir continuidade e aprofundamento da inovação pedagógica.

Em termos estratégicos, a experiência do Senai-MT demonstra que o uso intencional do ciclo PDCA e da análise por indicadores (KPIs) contribui para criar uma cultura de melhoria contínua e de decisão baseada em evidências, fortalecendo a autonomia e a capacidade adaptativa das unidades. Essa maturidade organizacional é o que diferencia intervenções pontuais de transformações sustentáveis, capazes de gerar impacto duradouro na qualidade da formação profissional.

Por outro lado, o estudo reconhece limitações inerentes ao seu recorte empírico: o tempo restrito de acompanhamento dos pilotos, as diferenças de infraestrutura e maturidade digital entre unidades e a influência de variáveis externas, como políticas setoriais e conjunturas econômicas. Tais limites, no entanto, não fragilizam os resultados; antes, indicam oportunidades de aprofundamento e de ampliação analítica.

Para pesquisas futuras, recomenda-se o acompanhamento longitudinal dos egressos e das empresas participantes, a criação de séries históricas de indicadores de empregabilidade e permanência, bem como estudos comparativos entre cadeias produtivas e regionais distintas. Também seria relevante testar intervenções controladas de comunicação e personalização, de modo a avaliar o impacto de diferentes combinações entre práticas pedagógicas e tecnologias digitais.

Em síntese, o caso do Senai-MT confirma que o redesign da aprendizagem profissional, quando fundamentado em evidências e em práticas colaborativas, é capaz de promover uma verdadeira reinvenção institucional. A integração entre metodologias inovadoras, tecnologia educacional e governança colaborativa, sustentada pelo MEP/PDCA, consolida-se como uma arquitetura de aprendizagem que transcende fronteiras organizacionais e inspira novas formas de articulação entre educação, trabalho e desenvolvimento.

Referências

- BACICH, L.; MORAN, J. **Metodologias ativas para uma educação inovadora**: uma abordagem teórico-prática. 2. ed. Porto Alegre: Penso, 2018.
- BEHRENS, M. A. **O paradigma da complexidade**: metodologias ativas no ensino. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2014.
- CARVALHO, I. C. de M. **Educação corporativa no Brasil**: novos rumos da formação para o trabalho. São Paulo: Cortez, 2018.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (Brasil); OBSERVATÓRIO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Mapa do trabalho industrial 2025–2027**. Brasília: CNI/ONI, 2024. Disponível em: <https://www.portaldaindustria.com.br/canais/observatorio-nacional-da-industria/producao/mapa-do-trabalho-industrial-2025-2027/>
- CR+IED (IED BRASIL). V9 – **Proposta de Projeto de Redesign do Sistema de Aprendizagem e Planejamento Estratégico**. São Paulo, 7 nov. 2023. Documento interno.
- CR+IED (IED BRASIL). Números e resumo – **Projeto Senai Nova Aprendizagem (diagnóstico, diretrizes, jornadas, pilotos e monitoramento)**. São Paulo, 2024. Relatório técnico interno.
- DEWEY, J. **Democracia e educação**: introdução à filosofia da educação. 4. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1979. (Atualidades Pedagógicas; v. 21).
- EBOLI, M. **Educação corporativa no Brasil**: mitos e verdades. São Paulo: Gente, 2004.
- ECKERSON, W. W. **Performance dashboards**: measuring, monitoring, and managing your business. 2. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.
- FLEURY, M. T. L. **Aprendizagem organizacional e competências**. São Paulo: Atlas, 2002.
- GIBBS, G. **Análise de dados qualitativos**. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- KENSKI, V. M. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. 9. ed. Campinas: Papirus, 2012.
- KIMBALL, R.; ROSS, M. **The data warehouse toolkit: the definitive guide to dimensional modeling**. 3. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2013.
- KUENZER, A. Z. **Ensino médio e profissional**: as políticas do Estado neoliberal. **Cadernos de Pesquisa**, n. 103, p. 189–204, 1998.
- LÉVY, P. **Cibercultura**. 3. ed. São Paulo: Editora 34, 2010.
- MITRE, S. M. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: debates atuais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 13, supl. 2, p. 2133–2144, 2008.
- MORAN, J. M. **A educação que desejamos**: novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2018.
- MUSSAK, E. **Educação corporativa**: gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. São Paulo: Integrare, 2020.
- SENAI. Senai Play: plataforma de cursos on-line. Disponível em: <https://play.senai.br/>
- SENAI-MT. **Modelo de Excelência Pedagógica (MEP)**: guia de referência. Cuiabá: Senai-MT, 2021.
- SENSE, P. M. **A quinta disciplina**: arte e prática da organização que aprende. Rio de Janeiro: BestSeller, 2009.
- YIN, R. K. **Estudo de caso**: planejamento e métodos. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ANEXOS

Anexo A — Tabela 1. Proposições, variáveis e mecanismos mediadores

Proposição	Variáveis independentes	Mecanismos (intermediárias)	Evidências/indicadores (exemplos)
P1	Práticas pedagógicas (metodologias para aprendizagem ativa)	Integração teoria–prática; protagonismo discente	Engajamento em atividades; qualidade de projetos/simulações (rubricas); feedback formativo; taxa de conclusão de desafios; evidências de transferência para o trabalho.
P2	Tecnologia educacional (plataformas; dashboards)	Personalização; governança por dados	Acesso/progresso em trilhas; tempo de retomada após hiatos; microintervenções registradas; decisões de coordenação baseadas em métricas; aderência conteúdos–perfis.
P3	Cocriação com empresas e associações	Definição de competências; oportunidades de prática	Artefatos de workshops; listas de competências validadas; nº de empresas envolvidas; horas de mentoria/visitas técnicas; participação de profissionais convidados.
P4	Comunicação segmentada por jornada	Clareza de proposta de valor; ritos/canais por etapa	Adesão; permanência; redução de dúvidas críticas (“FAQ”); CTR de campanhas; taxa de no-show; NPS de comunicação/experiência.

Fonte: Elaboração própria com base em Senai-MT (2021) e CR+IED (2023; 2024).

Anexo B — Tabela 2. Etapas do projeto, atividades e entregas

Etapa	Atividades-chave	Entregas	Duração / Esforço / Workshops
1. Planejamento e engajamento	Plano; governança; workshops com 5 públicos	Matriz de stakeholders; protocolo; cronograma	716 h; 5 workshops; +140 participantes; +20 h de escuta
2. Diagnóstico e pesquisa	Entrevistas (15; 11h35); benchmark; desk research; revisão de portfólio/jornadas	Mapa de problemas e oportunidades; síntese de insights	716 h; 2 workshops; 21 docs / 941 págs
3. Desenvolvimento estratégico	Diretrizes; jornadas; plano de comunicação; portfólio; cocriação/validação	Diretrizes 2024–2026; jornadas; peças/canais; portfólio	1.414 h; 4 workshops (20/03 e 25/04/2024)
4. Implementação e monitoramento	Pilotos; reuniões de KPI; workshops de resultados; ajustes; H1–H3	Relatórios de monitoramento; decisões de ajuste	8 reuniões on-line; 2 workshops (05–06/06 e 05–06/12/2024)

Fonte: Elaboração própria com base em CR+IED (2024).

Anexo C — Tabela 3. Evidências coletadas e uso analítico

Tipo de evidência	Descrição	Volume	Uso na análise
Documentos do projeto	Proposta; planos; diretrizes; jornadas; comunicação; relatórios	21 docs; 941 págs	Contexto; decisões; cadeia de evidências
Entrevistas	Gestores; docentes; aprendizes; empresas	15 entrevistas; 11h35	Triangulação; padrões; explicações
Workshops/observação	5 públicos; 7 ferramentas; escuta qualificada	11 workshops; +140 participantes; +20 h de escuta	Cocriação; consensos; convergência

Tipo de evidência	Descrição	Volume	Uso na análise
Dados operacionais	Plataformas (acesso/progresso); dashboards; reuniões de KPI	8 reuniões de KPI (on-line)	Microintervenções; governança por dados

Fonte: Elaboração própria com base em **Senai-MT (2021)** e **CR+IED (2023; 2024)**.